

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

УДК 32

М.В. Толмачева

В области изучения региональной молодежной политики в современной России существует достаточно ограниченное количество исследований. По сути дела, данное направление исследований находится в стадии становления. Отметим, что большинство материалов по вопросам региональной молодежной политики представляет собой изложение программ и мероприятий региональных органов власти, ответственных за данное направление деятельности. В то же время, существует ряд научных публикаций, ориентированных на анализ положения молодежи и проблем государственной молодежной политики в регионах. В 1990-е гг. начали проводиться специализированные конференции по вопросам региональной молодежной политики, по итогам данных конференций выпускались сборники представленных на них докладов и научных работ [5].

Отметим, что практически неисследованным остается вопрос о взаимодействии региональных органов исполнительной власти с молодежными общественными объединениями оппозиционной направленности и молодежными субкультурными сообществами. Крайне незначительно количество работ и по вопросу организации трудоустройства и досуга молодежи в области патриотического воспитания молодежи [8]. Недостаток научных исследований по региональной молодежной политике в Ростовской области обуславливает необходимость глубокого научного анализа данной проблематики.

Для надлежащей реализации государственной молодежной политики в Ростовской области был разработан и принят областной закон «Об областной целевой программе «Молодежь Дона на 2006-2010 годы». Программа «Молодежь Дона на 2006-2010 годы» ставит своей целью создание условий для позиционирования молодежи Ростовской области в качестве активного участника социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития области. В соответствии с этой целью назван приоритетный список задач, решаемых в результате реализации программы. В первую очередь, это интеграция молодежи в социально-экономические отношения, включающая в себя содействие трудоустройству молодежи, в том числе несовершеннолетней, поддержка молодежного предпринимательства, развитие системы профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодых квалифицированных кадров.

Интеграция молодежи в общественно-политическую жизнь Ростовской области предусматривает развитие политической грамотности и правовой культуры молодежи, повышение активности молодежи как электоральной группы на выборах федерального и местного значения, поддержку со стороны государственных органов молодежным и детским общественным организациям и объединениям, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание

молодого поколения, международное сотрудничество в области молодежной политики.

Для регулирования вопросов включения молодежи в социокультурную жизнь области предусмотрено развитие досуга молодежи, в том числе ее физического воспитания, поддержка молодых семей и помощь молодежи в приобретении жилья и улучшении жилищных условий, профилактика асоциальных и антисоциальных явлений в молодежной среде, включая борьбу с проявлениями экстремизма [7].

В рамках целевой программы «Молодежь Дона» предусмотрено взаимодействие различных структур исполнительной власти, включая правоохранительные ор-

59

ганы и вооруженные силы. Общая же координация программы возложена на Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области как на основной орган региональной исполнительной власти, ответственный за осуществление молодежной политики в области. Финансирование программы осуществляется из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников, к которым, в частности, относятся средства участвующих в программе организаций.

Комитет по молодежной политике был образован в 2000 г. в соответствии с постановлением Главы Администрации Ростовской области «Об образовании комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области» [10]. Помимо специалистов, входящих в состав Комитета, в области реализации государственной молодежной политики в регионе работают внештатные сотрудники – координаторы, на которых возложены задачи по взаимодействию с учебными заведениями, общественными организациями и органами местного самоуправления.

В качестве основной цели своей деятельности Комитет по молодежной политике рассматривает работу, направленную на повышение активности молодежи в сфере реализации личных, государственных и общественных интересов [3]. В соответствии с региональной спецификой Комитет проводит работу по основным направлениям государственной молодежной политики РФ. В качестве приоритетных для Ростовской области направлений выделяются организация временной занятости и досуга молодежи; государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений; решение жилищных проблем молодежи и молодых семей, социальная помощь молодым семьям; профилактика негативных явлений в молодежной среде, девиантного поведения молодежи (в особенности, несовершеннолетних); гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

В Ростовской области, как и в других регионах России, проблема трудоустройства молодежи, в том числе учащихся и студентов в период летних каникул, является одной из наиболее актуальных в области молодежной политики. В то же время нельзя не отметить, что, будучи сравнительно благополучным в социально-экономическом отношении регионом, Ростовская область в этом направлении отличается от других субъектов РФ в выгодную

сторону. Особенно это относится к Ростову-на-Дону, где существует высокий спрос на рабочую силу, в том числе и в тех областях, где могут занять себя учащиеся и студенты, а также молодые люди, не имеющие специальной подготовки или профессионального образования.

Тем не менее, необходим контроль со стороны ответственных органов исполнительной власти за трудоустройством учащейся молодежи и несовершеннолетних с целью предотвращения злоупотреблений и нарушений со стороны работодателей, для которых молодые работники оказываются удобным контингентом из-за отсутствия опыта взаимодействия с работодателями и защиты своих прав, а также готовности работать за сравнительно маленькие деньги, существенно отличающиеся от заработной платы взрослого сотрудника. Для облегчения трудоустройства молодежи Комитетом по молодежной политике совместно с руководством ряда учебных заведений области приступил к возрождению практики студенческих отрядов, действующих в различных отраслях хозяйства. Начиная с 2005 г. отмечается рост количества студенческих отрядов, в которых молодежь получает возможность работать по строительным специальностям, проводниками вагонов пассажирского железнодорожного транспорта, монтерами и слесарями локомотивов, спасателями, а также в сфере сельского хозяйства, озеленения.

Существенную роль в проведении молодежной политики в Ростовской области играет взаимодействие органов исполнительной власти с общественными организациями и объединениями в деле повышения социальной и политической активности молодежи. Следует отметить, что для региона это направление является одним из приоритетных, причем область выступает в качестве пионера многих инновационных подходов в области органи-

60

зации и деятельности молодежных общественных объединений. Согласно данным Комитета по молодежной политике, в Ростовской области функционирует более 300 подобных объединений, 48 из которых пользуются поддержкой со стороны органов государственной власти [6]. Ю.Н. Таран справедливо отмечает, что успешное взаимодействие власти с общественными объединениями в осуществлении молодежной политики является одним из залогов повышения эффективности всей системы воспитания подрастающего поколения [12, с. 55].

Крупнейшей молодежной организацией региона является Донской Союз Молодежи, который позиционирует себя как неполитическое объединение. Среди других следует отметить организацию «Молодая гвардия Единой России», Молодежное движение «Наши». Собственная молодежная организация существует и у Ростовского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации, являясь региональным отделением Союза коммунистической молодежи РФ. Кроме того, на территории Ростовской области действует целый ряд незарегистрированных молодежных общественно-политических организаций оппозиционной направленности (Левый фронт, Авангард красной молодежи, анархисты),

которые также пользуются определенным влиянием среди части молодежи региона.

Следует отдельно отметить действующие в Ростовской области молодежные общественные организации экологической направленности, ориентированные на деятельность по защите окружающей среды, пропаганду бережного отношения к природе, животным, к культурно-историческим памятникам. На территории региона проведен целый ряд акций экологической направленности, организованный молодежными общественными объединениями при поддержке административных органов или же собственными усилиями.

Значимым направлением в области сотрудничества Комитета по молодежной политике и Донского Союза Молодежи является реализация проекта «Лидер XXI века», нацеленного на поиск лидеров студенческого и молодежного самоуправления и реализацию их лидерского потенциала, повышение профессионального и образовательного уровня. Отметим, что Ростовская область демонстрирует высокие успехи в сфере подготовки молодых лидеров, в связи с чем ее опыт в данной сфере рекомендован Федеральным агентством по образованию Министерства образования и науки РФ для практического применения в других регионах страны.

Ростовская область является пионером в сфере молодежного парламентаризма, разработанная и примененная в регионе модель которого стала образцом для десятков других субъектов Российской Федерации. В качестве эксперимента первые парламенты появились в школах и вузах города еще в 1990-е гг. с целью предоставить молодежи и подросткам опыт самоуправления, включить их в общественную деятельность.

Молодежный парламент, сформированный при Законодательном Собрании Ростовской области, представляет собой, по утверждению председателя ЗС РО В.Е. Дерябкина, хорошую школу для начинающих политических и общественных деятелей [1]. В качестве основных направлений деятельности Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области названы разработка рекомендаций по реализации прав молодежи на участие в управлении Ростовской области и содействие в привлечении молодых граждан к участию в формировании и осуществлении молодежной политики в Ростовской области. К работе в составе парламента привлечены представители молодежных организаций политических партий, работающих в составе Государственной Думы РФ, депутаты Законодательного Собрания области в возрасте младше 35 лет, представители Советов молодежи муниципальных образований.

В то же время, некоторые исследователи и представители политических партий и общественных организаций, в целом позитивно оценивая сам факт создания в Ростовской области Молодежного парламента, критически оценивают его практические способности по влиянию на осуществле-

ние молодежной политики в регионе, подчеркивая, что данная структура во многом носит декоративный характер, отражая интересы партии власти и

минимизируя участие в своей деятельности представителей оппозиционных политических организаций и общественных объединений.

Расширение полномочий Молодежного парламента будет способствовать вовлечению молодых людей в общественно-политическую деятельность, поскольку на примере функционирования данной структуры молодежь почувствует возможность реального участия в управленческом процессе, а следовательно – приобретет интерес к общественно-политическим и социально-экономическим проблемам, стоящим перед областью и государством в целом. Поэтому можно утверждать, что создание Молодежного парламента играет позитивную роль для молодежной политики региона.

В то же время, мы не можем не отметить тот факт, что в Ростовской области на недостаточном уровне осуществляется взаимодействие с молодежными общественно-политическими организациями, реально функционирующими, но не имеющими представительства в законодательных органах власти или же государственной регистрации. Игнорирование подобных организаций приводит к еще большему росту среди их участников оппозиционных настроений, недоверия к органам власти и, как следствие, нежелания взаимодействовать в своей деятельности с государственными органами даже по тем направлениям, по которым можно было бы прийти к компромиссу и выработать общую стратегию действий. Отторжение внепарламентской оппозиции от участия в молодежной политике, в диалоге с органами власти, в конечном итоге может привести к непредсказуемым последствиям.

Особое значение для Ростовской области имеет взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций в проведении государственной молодежной политики со структурами казачества. Казачество, составляющее значительную часть населения области, имеет собственные богатые традиции воспитания молодого поколения, которые делают основной упор на развитие у молодежи патриотических чувств, а также получение необходимых навыков начальной военной подготовки. Взаимодействуя с органами исполнительной власти, в первую очередь, с правоохранительными структурами, казачество, во-первых, вносит ощутимый вклад в дело борьбы с девиантным поведением молодежи и пропаганду здорового образа жизни молодежи, а во-вторых, способствует трудоустройству молодых людей в казачьи формирования, осуществляющие помощь МВД, ФСБ, Госнаркоконтролю в охране правопорядка, государственных границ РФ и борьбе с преступностью.

В настоящее время в Ростовской области существует целый ряд казачьих учебных заведений, в которых молодое поколение, помимо получения качественного среднего образования, обучается основам военной службы, приобретает спортивные навыки. Казачьи учебные заведения отличаются высоким уровнем патриотического воспитания своих учащихся, уделяя особое внимание таким видам деятельности как посещение музеев и экскурсии по местам боевой славы, взаимодействие с дислоцированными на территории области воинскими подразделениями. Фактически, после разрушения

существовавшей в СССР системы массового патриотического воспитания молодежи и подготовки молодых людей к воинской службе, на территории Ростовской области казачество осталось единственной структурой, целенаправленно работающей в данных направлениях и добивающейся несомненных успехов.

Отметим, что деятельность казачества способствует воспитанию у молодого поколения патриотических чувств не только по отношению к стране в целом, но и к Донской земле как малой родине. Изучаются история и культура Донского края, традиции и обычаи казачества как коренного населения области.

Как и в целом по России, одним из важнейших направлений региональной молодежной политики в Ростовской области является поддержка молодых семей, ориентированная на стимулирование роста рождаемости. Демографическая про-

62

блема в регионе стоит достаточно остро. Ее спецификой является постепенное сокращение численности коренного населения в сельских районах, происходящее одновременно с прогрессирующим ростом количества мигрантов, прибывающих на территорию области из близлежащих республик Северного Кавказа, а также Закавказья и Средней Азии. Для семей мигрантов характерна многодетность, тогда как количество детей в семьях местного населения также имеет тенденцию к сокращению. Сложившаяся ситуация чревата серьезными последствиями, создающими угрозу для этнонационального баланса в регионе, о чем говорят многие исследователи, склонные проводить параллели со странами Западной Европы, где также отмечается сокращение европейского населения в результате снижения рождаемости и значительный прирост в группах мигрантов.

Чрезвычайно важным и сложным направлением деятельности региональных органов власти в области молодежной политики является профилактика и борьба с молодежными девиациями, которые имеют достаточно большое распространение на территории региона. Сказывается географическое положение области, в том числе близость проблемных регионов Северного Кавказа, социально-экономические проблемы, особенно остро стоящие перед населенными пунктами шахтерского пояса (Белая Калитва, Гуково, Зверево и т.д.) и сельскими районами, значительное количество незаконно находящихся на территории области мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.

Серьезной проблемой в области является наркомания. Несмотря на то, что в Ростовской области молодые люди до 30 лет составляют 55% от общего количества зарегистрированных наркоманов, распространение наркомании посредством вовлечения новых людей осуществляется, преимущественно, в молодежной среде, причем один наркоман способен вовлечь в употребление наркотических веществ до 7-10 человек. Ростовская область входит в число 25 регионов Российской Федерации с повышенной наркотической опасностью,

поскольку средний уровень наркозависимости в области превышает общероссийские показатели.

Несмотря на меры по борьбе с распространением наркотиков среди молодежи, предпринимаемые правоохранными структурами области, уровень наркомании остается высоким, что свидетельствует о невозможности борьбы с наркоманией лишь силами правоохранительных органов. Осознание необходимости более массированного наступления на наркоманию и наркобизнес привело к тому, что в 2008 г. Ростовская область стала первым субъектом Российской Федерации, в котором была принята Концепция формирования антинаркотической культуры личности, разработанная специалистами областной администрации, Комитета по молодежной политике и Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Ростовской области. Реализация Концепции формирования антинаркотической культуры личности направлена, прежде всего, на молодежь, в особенности – несовершеннолетних. Взрослым наркоманам прививать антинаркотическую культуру не имеет смысла, поскольку это уже тяжело больные люди, нуждающиеся в медицинском лечении, тогда как молодежь, являющаяся потенциальной группой риска, нуждается именно в системе ценностей, которая поможет ей сделать выбор в пользу здорового образа жизни и деятельности на благо государства, общества и самой себя.

Не все направления молодежной политики, реализуемой в Ростовской области, рассмотрены нами в данной статье, однако, по тем направлениям, которые были представлены, можно сделать следующие выводы.

Региональная модель государственной молодежной политики в Ростовской области формируется на основе общей политики российского государства в отношении молодежи с учетом политической, социально-экономической и социокультурной специфики региона. Учитывая значительный процент молодежи в составе населения области, региональная молодежная политика направлена на вовлече-

63

ние молодых людей в различные сферы общественной деятельности, повышение социально-экономической и политической активности молодежи.

Государственная молодежная политика на территории Ростовской области осуществляется органами исполнительной власти, а также общественными организациями и объединениями. Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области является основной структурой, осуществляющей координацию молодежной политики в регионе, разработку и реализацию программ и мероприятий по ее осуществлению. В своей деятельности Комитет по молодежной политике сотрудничает с другими органами власти и общественностью.

Приоритетными направлениями региональной молодежной политики в Ростовской области являются содействие трудоустройству молодых граждан, повышение общественно-политической активности молодежи, поддержка молодых семей, профилактика преступности и девиантного поведения, профилактика экстремизма и ксенофобии. По данным направлениям органами

исполнительной власти и общественными организациями разработан ряд программ и проектов, ведется деятельность по их практической реализации.

1. Дерябкин, В.: «Донской край – пионер молодежного парламентаризма». Итоги первого заседания молодежного парламента нового созыва. Новости Законодательного Собрания. 27.03.2009 / Официальный сайт Законодательного Собрания Ростовской области [Электронный ресурс] / В. Дерябкин. – Режим доступа: http://www.zsro.ru/index.php4?mod=nw&news_id=347&rubic=11

2. Зайналабидов, А.С. Политический экстремизм и его профилактика у студенческой молодежи Дона [Текст] / А.С. Зайналабидов, В.В. Черноус. – Ростов-на-Дону, 2003; Полуянов, В.К. Работа с молодежью как базовый элемент стабилизации межэтнических отношений в Ростовской области (на примере восточных районов) [Текст] / В.К. Полуянов // Молодежь юга России: положение, проблемы, перспективы. Южнороссийское обозрение. – Ростов-на-Дону, 2005. – № 31.

3. Итоги реализации государственной молодежной политики в Ростовской области за 2005 г./ Администрация Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=10105&topicFolderId=92&to>

4. Кротов, Д.В. Стратегия молодежной политики в Ростовской области: проблемы и пути решения [Текст] / Д.В. Кротов // Социально-гуманитарные знания (дополнительный выпуск). – Ростов-на-Дону, 2006.

5. Молодежь провинциальной России: социальные проблемы и перспективы развития. Белгород, 1994; Региональная социальная политика: молодежный аспект [Текст]. – Н.Новгород, 1996.

6. На Селигер едут Лидеры XXI века // Комитет по молодежной политике Администрации Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kmparo.ru/notice.php?sub=single¬ice_id=73

7. Областная целевая программа «Молодежь Дона» на 2006-2010 годы. Пояснительная записка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mbdon.ru/zakond.htm?inc=74>

8. Палагин, А.Н. Вовлечение молодежи в малое предпринимательство: проблемы и перспективы. Выступление на заседании Совета по малому предпринимательству 30.03.2006. / А.Н. Палагин // Официальный Сайт Администрации Ростовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=9652&topicFolderId=32&topicInfoId=0>

9. Погосян, Л.А. Профилактика девиантного поведения молодежи [Текст] / Л.А. Погосян, С.В. Бондаренко, В.В. Черноус. – Ростов-на-Дону, 2003; Погосян, Л.А. Проблемы политического экстремизма молодежи в России [Текст] / Л.А. Погосян // Молодежь. Инновации. Будущее. – Ростов-на-Дону, 2007.

10. Постановление Главы Администрации Ростовской области № 131 от 18.04.2000 «Об образовании комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области» [Текст]. – Ростов-на-Дону, 2000.

11. Самыгин, П.С. Девиантное поведение молодежи [Текст] / П.С. Самыгин. – Ростов-на-Дону, 2006.

12. Таран, Ю.Н. О возрождении школьного воспитания: из опыта региона [Текст] / Ю.Н. Таран // Социологические исследования. – 2007. – № 4.